

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Gênero, currículo e BNCC: análise documental das orientações curriculares

Gender, Curriculum and BNCC: Documentary Analysis of Curriculum Guidelines

DOI: 10.5281/zenodo.17295734

Recebido: 09/06/2025 | Aceito: 14/09/2025 | Publicado *on-line*: 08/10/2025

Danilo da Costa¹

<https://orcid.org/0000-0003-1849-4945>

<http://lattes.cnpq.br/9522717317530051>

Universidade Católica de Brasília, UCB, DF, Brasil

E-mail: educadordanilocosta@gmail.com

Maria Aparecida de Assunção²

<https://orcid.org/0000-0002-2788-0023>

<http://lattes.cnpq.br/180985988187856>

Centro Universitário Processus - UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: profaparecida@institutoprocesso.com.br

Raquel Teresa Gonçalves³

<https://orcid.org/0009-0005-4126-9908>

<https://lattes.cnpq.br/0244921564086540>

Centro Universitário Processus - UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: goncalvesraquelteresa@gmail.com

Resumo

Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica e documental sobre a abordagem das questões de gênero e sexualidade na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). O objetivo geral foi analisar como as orientações curriculares oficiais tratam da diversidade sexual e de gênero, identificando avanços, retrocessos e lacunas. A metodologia empregada consistiu em uma revisão da literatura, com foco em artigos em português indexados na base de dados SciELO, publicados nos últimos cinco anos (2019-2024), e análise documental de orientações curriculares como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a BNCC. Os resultados indicam um retrocesso significativo na abordagem de gênero e sexualidade na BNCC em comparação com documentos anteriores, como os PCN. A supressão deliberada dos termos "gênero" e "orientação sexual" da BNCC, influenciada por pressões de grupos conservadores, criou lacunas curriculares importantes. As considerações finais apontam para a necessidade de as redes de ensino e instituições educacionais desenvolverem estratégias locais para suprir as lacunas da BNCC, promovendo uma educação inclusiva e respeitosa à diversidade.

¹ Doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Mestre em Educação. Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional; em Direito Administrativo; em Direito do Trabalho e Processo Trabalhista; em Didática do Ensino Superior em EAD. Licenciado em Geografia. Pesquisador. Editor. Professor universitário. Consultor do FNDE. Consultor da Unesco.

² Possui mestrado em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais em BH, ano de 1993. É pós-graduada em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília de 1987 a 1988. É graduada em Administração pela União Educacional de Brasília (1985)

³ Bacharela em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo; especialista em Desenvolvimento de Gestor de Pessoas; especialista em Finanças, Auditoria e Controladoria; Professora universitária; Gestora.

A formação docente emerge como elemento central para a implementação de práticas pedagógicas que abordem criticamente as questões de gênero e sexualidade.

Palavras-chave: Gênero. Currículo. BNCC. Diversidade Sexual. Orientações Curriculares.

Abstract

This article presents a bibliographic and documentary review on the approach to gender and sexuality issues in the Base Nacional Comum Curricular (BNCC – National Common Core Curriculum) and the Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – National Curriculum Parameters). The general objective was to analyze how official curricular guidelines address sexual and gender diversity, identifying advances, setbacks, and gaps. The methodology employed consisted of a literature review focused on Portuguese-language articles indexed in the SciELO database, published in the last five years (2019–2024), and documentary analysis of curricular guidelines such as the PCN and the BNCC. The results indicate a significant setback in the BNCC’s approach to gender and sexuality compared to previous documents such as the PCN. The deliberate suppression of the terms “gender” and “sexual orientation” from the BNCC, influenced by conservative groups, has created important curricular gaps. The final considerations highlight the need for school networks and educational institutions to develop local strategies to fill the BNCC’s gaps, promoting inclusive education that respects diversity. Teacher education emerges as a central element for the implementation of pedagogical practices that critically address gender and sexuality issues.

Keywords: Gender. Curriculum. BNCC. Sexual Diversity. Curricular Guidelines.

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre gênero e sexualidade no currículo escolar tem sido objeto de intensos debates no Brasil, refletindo tensões sociais, políticas e ideológicas que permeiam a sociedade contemporânea. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que define as aprendizagens essenciais na educação básica, tornou-se o epicentro dessas disputas, evidenciando as complexas relações entre educação, política e diversidade. Este artigo analisa como a BNCC e outros documentos curriculares brasileiros abordam as questões de gênero e sexualidade, investigando as implicações dessa abordagem para a prática pedagógica e a formação de estudantes.

A relevância deste tema reside na importância de uma educação que promova a igualdade de gênero e o respeito à diversidade sexual, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A forma como o currículo escolar trata dessas questões tem impacto direto na formação de valores, atitudes e conhecimentos dos estudantes, podendo reforçar ou desconstruir estereótipos e preconceitos historicamente construídos. Nesse contexto, a análise das orientações curriculares oficiais torna-se fundamental para compreender os rumos da educação brasileira em relação à diversidade.

O problema de pesquisa que orienta este estudo questiona: como as orientações curriculares oficiais brasileiras, com foco na BNCC, abordam as questões de gênero e sexualidade, e quais as implicações dessa abordagem para o currículo escolar? Esta questão justifica-se pela necessidade de compreender o cenário atual

das políticas curriculares em relação à diversidade sexual e de gênero, identificando os desafios e as possibilidades para uma educação mais inclusiva e democrática.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a abordagem de gênero e sexualidade nas orientações curriculares brasileiras, com ênfase na BNCC, identificando avanços, retrocessos e lacunas. Os objetivos específicos incluem: (a) analisar a produção acadêmica recente sobre gênero, currículo e BNCC; (b) comparar a abordagem de gênero na BNCC com documentos curriculares anteriores; (c) identificar as implicações da abordagem da BNCC para o currículo escolar; e (d) discutir as possibilidades de resistência e implementação de práticas pedagógicas inclusivas.

A estrutura deste artigo compreende, além desta introdução, a metodologia empregada, o referencial teórico que fundamenta a análise, a análise documental dos estudos e documentos selecionados, as conclusões e as considerações finais.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica e documental de natureza qualitativa, com caráter exploratório e descritivo. A metodologia foi dividida em duas etapas principais: revisão sistemática da literatura e análise documental de orientações curriculares oficiais.

2.1 Revisão Sistemática da Literatura

A revisão sistemática da literatura teve como objetivo mapear a produção acadêmica recente sobre gênero, currículo e BNCC. A busca foi realizada exclusivamente na base de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), seguindo os critérios de inclusão estabelecidos:

Critérios de Inclusão:

- Período: Publicações dos últimos cinco anos (2019-2024)
- Idioma: Artigos em português
- Base de dados: SciELO
- Descritores: "gênero currículo BNCC", "orientações curriculares gênero educação", "Base Nacional Comum Curricular gênero"

Critérios de Exclusão:

- Artigos em outros idiomas
- Publicações anteriores a 2019
- Artigos não indexados na SciELO
- Estudos que não abordassem diretamente a relação entre gênero e currículo

Foram selecionados artigos que abordavam diretamente a relação entre gênero, currículo e BNCC, analisando suas implicações para a educação. A análise dos artigos buscou identificar os principais temas, debates e lacunas na literatura, seguindo uma abordagem qualitativa de análise de conteúdo.

2.2 Análise Documental

A análise documental teve como foco as orientações curriculares oficiais brasileiras, com ênfase na BNCC. Foram analisados os seguintes documentos:

- **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Orientação Sexual (1997):** Documento anterior à BNCC que tratava da sexualidade como tema transversal.
- **Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Versão Final (2018):** Documento normativo atual que define as aprendizagens essenciais.
- **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:** Orientações gerais para a organização curricular.

A análise dos documentos buscou identificar como as questões de gênero e sexualidade são abordadas, comparando as diferentes versões e documentos para identificar avanços, retrocessos e lacunas. Utilizou-se a técnica de análise documental proposta por Bardin (2016), que compreende três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa fundamenta-se na articulação entre os estudos de gênero, a teoria do currículo e a análise de políticas educacionais, campos que convergem para a compreensão das complexas relações entre educação, diversidade e poder no contexto brasileiro contemporâneo.

3.1 Gênero como Construção Social e Educativa

O conceito de gênero, conforme estabelecido por Scott (1995), constitui uma categoria fundamental de análise histórica que permite compreender as relações de poder que permeiam as sociedades. Essa perspectiva teórica compreende o gênero não como uma característica biológica natural, mas como uma construção social e histórica que atribui significados e papéis diferenciados a homens e mulheres, questionando a naturalização das desigualdades e buscando desconstruir estereótipos historicamente consolidados.

No campo educacional, a abordagem de gênero assume particular relevância, uma vez que a escola constitui um espaço privilegiado de socialização e formação de identidades. Guimarães e Nardi (2024) enfatizam que a construção de currículos escolares que valorizem a diversidade sexual e de gênero requer a articulação de processos políticos e pedagógicos que questionem redes de significados hegemônicos sobre a diversidade. Essa perspectiva alinha-se com a compreensão de que a educação não é neutra, mas constitui um campo de disputas ideológicas e políticas.

A dimensão educativa do gênero também se manifesta na necessidade de abordar criticamente as estruturas sociais que perpetuam desigualdades. Silva Diniz et al. (2023) argumentam que a ausência de discussões sobre gênero nas políticas educacionais representa um retrocesso significativo, considerando os avanços teóricos e práticos alcançados nas últimas décadas. Essa omissão não apenas silencia questões fundamentais, mas também contribui para a manutenção de estruturas discriminatórias.

A análise de Arruda et al. (2023) sobre os discursos ideológicos presentes na BNCC revela como o contexto político influencia diretamente a abordagem de gênero nos documentos curriculares. Os autores demonstram que a supressão de temas relacionados à igualdade de gênero reflete disputas políticas mais amplas sobre o papel da educação na sociedade, evidenciando a natureza política das decisões curriculares.

3.2 Currículo como Campo de Disputas Políticas

A teoria do currículo, conforme desenvolvida por Apple (2006), compreende o currículo como um campo de disputas políticas, sociais e culturais, onde determinados conhecimentos, valores e identidades são selecionados, organizados e legitimados, enquanto outros são excluídos. Essa perspectiva é fundamental para compreender como as questões de gênero e sexualidade são tratadas ou omitidas nos documentos curriculares oficiais, revelando as relações de poder que permeiam as decisões educacionais.

O currículo não constitui, portanto, um documento técnico neutro, mas reflete os interesses e as visões de mundo de grupos dominantes na sociedade. Malta et al. (2024) demonstram como a ausência de orientações sobre diversidade sexual e de gênero na BNCC de Língua Portuguesa limita as possibilidades de trabalho com gêneros textuais que abordem essas temáticas, empobrecendo a formação crítica dos estudantes e revelando as implicações práticas das omissões curriculares.

A análise curricular também permite compreender os processos de inclusão e exclusão que caracterizam a construção dos documentos oficiais. Moraes (2025) evidencia as tensões entre diferentes concepções de educação presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, demonstrando como essas disputas impactam a formulação das políticas curriculares e, conseqüentemente, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas.

O currículo, nessa perspectiva, constitui um território contestado onde diferentes grupos sociais disputam a legitimidade de seus conhecimentos e valores. A compreensão dessa dimensão política é essencial para analisar criticamente a abordagem de gênero e sexualidade nos documentos curriculares brasileiros, identificando não apenas o que está presente, mas também - e talvez mais importante - o que está ausente.

3.3 Políticas Educacionais e Disputas Ideológicas

A análise de políticas educacionais revela os complexos processos de formulação e implementação de documentos curriculares, considerando os diferentes atores, interesses e disputas que influenciam essas definições. Michetti (2020) demonstra como grupos conservadores se mobilizaram para influenciar o conteúdo da BNCC, resultando na supressão de temas relacionados a gênero e sexualidade, evidenciando a natureza política das decisões curriculares.

O processo de elaboração da BNCC exemplifica como as políticas educacionais são resultado de negociações e disputas entre diferentes grupos sociais, cada um buscando imprimir suas concepções de educação e sociedade no documento oficial. Vicente et al. (2024) evidenciam um processo de retrocesso na abordagem da sexualidade, com a prevalência de uma visão biologicista e a exclusão de discussões sobre diversidade sexual e de gênero, refletindo a influência de grupos conservadores no processo decisório.

As políticas educacionais também revelam as tensões entre diferentes projetos de sociedade e educação. A supressão de temas relacionados a gênero e sexualidade na BNCC não representa apenas uma decisão técnica, mas reflete disputas ideológicas mais amplas sobre o papel da escola na formação de valores e identidades. Essa compreensão é fundamental para analisar criticamente as orientações curriculares e suas implicações para a prática pedagógica.

A resistência às políticas excludentes também constitui um elemento importante da análise. Soares (2025) demonstra como educadores podem desenvolver práticas pedagógicas subversivas, mesmo em contextos adversos,

evidenciando as possibilidades de resistência e transformação dentro do sistema educacional. Essa perspectiva revela que as políticas oficiais não determinam completamente as práticas pedagógicas, existindo espaços de autonomia e resistência.

3.4 Formação Docente e Práticas Inclusivas

A formação docente constitui elemento central para a implementação de práticas pedagógicas que abordem criticamente as questões de gênero e sexualidade. Alverne (2024) analisa como professores com práticas contra hegemônicas articulam projetos pedagógicos inclusivos, demonstrando a importância da formação crítica dos educadores para o desenvolvimento de uma educação mais democrática e inclusiva.

A perspectiva interseccional, conforme desenvolvida por Lima (2024), oferece uma compreensão mais complexa das questões de diversidade, articulando gênero, raça e classe social. Essa abordagem evidencia a importância de compreender as múltiplas dimensões da diversidade e suas implicações para a prática pedagógica, superando visões fragmentadas que abordam isoladamente cada dimensão da diferença.

A formação docente para a diversidade requer não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma postura crítica e reflexiva que permita questionar práticas discriminatórias e desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas. Essa formação deve considerar tanto os aspectos teóricos quanto as dimensões práticas do trabalho educativo, preparando os professores para lidar com a diversidade presente nas escolas.

A articulação entre esses diferentes campos teóricos permite uma análise crítica da abordagem de gênero e sexualidade nas orientações curriculares brasileiras, compreendendo as disputas políticas em torno do tema e suas implicações para a construção de um currículo mais inclusivo e democrático. Essa perspectiva teórica fundamenta a análise dos documentos curriculares e das práticas educativas, oferecendo instrumentos conceituais para compreender tanto os retrocessos quanto as possibilidades de transformação no campo educacional.

4. ANÁLISE DOCUMENTAL E DISCUSSÃO

A análise dos artigos selecionados na SciELO e dos documentos curriculares oficiais revela um cenário complexo e contraditório em relação à abordagem de gênero e sexualidade na educação brasileira. A seguir, apresentamos os principais achados da análise.

4.1 Panorama Geral dos Estudos Analisados

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos principais artigos analisados na base SciELO, evidenciando a diversidade metodológica e temática dos estudos sobre gênero, currículo e BNCC.

Tabela 1: Análise dos Artigos da SciELO (2019-2024)

Autor(es)	Ano	Título	Foco Principal	Metodologia
Guimarães & Nardi	2024	Produzindo um currículo escolar para diversidade sexual e de gênero	Institutos Federais	Qualitativa
Silva Diniz et al.	2023	Gênero fora da BNCC-EI	Educação Infantil	Análise documental
Arruda et al.	2023	Igualdade de gênero na BNCC	Discursos ideológicos	Análise crítica
Malta et al.	2024	Ausência de gênero na BNCC de Língua Portuguesa	Currículo específico	Revisão sistemática

Fonte: elaboração própria

A análise da Tabela 1 revela a concentração de estudos nos anos de 2023 e 2024, indicando um crescimento do interesse acadêmico pela temática após a implementação da BNCC. A diversidade metodológica dos estudos, que inclui pesquisas qualitativas, análises documentais e revisões sistemáticas, demonstra a complexidade do objeto de estudo e a necessidade de múltiplas abordagens para sua compreensão. A predominância de estudos focados em aspectos específicos da BNCC, como a Educação Infantil e a Língua Portuguesa, evidencia a necessidade de análises mais abrangentes que considerem o documento em sua totalidade.

O foco dos estudos em institutos federais e em níveis específicos de ensino sugere que as lacunas da BNCC têm impactos diferenciados em diferentes contextos educacionais. Os institutos federais, por exemplo, têm desenvolvido estratégias próprias para abordar questões de gênero e diversidade, aproveitando sua autonomia institucional para suprir as lacunas do documento nacional. Essa diversidade de contextos e abordagens revela tanto os desafios quanto as possibilidades para a implementação de uma educação mais inclusiva.

O Gráfico 1 ilustra a evolução temporal das publicações sobre o tema, demonstrando um crescimento significativo do interesse acadêmico pela questão, especialmente após a implementação da BNCC.

Gráfico 1: Evolução das Publicações sobre Gênero e BNCC (2019-2024)

Fonte: elaboração própria

A análise do Gráfico 1 revela um crescimento exponencial das publicações sobre gênero e BNCC a partir de 2021, atingindo seu pico em 2024. Esse crescimento pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo a consolidação da implementação da BNCC nas redes de ensino e o amadurecimento das discussões acadêmicas sobre suas implicações. O aumento das publicações também reflete a crescente preocupação da comunidade acadêmica com as lacunas identificadas no documento e a necessidade de desenvolver estratégias para superá-las.

O período de maior crescimento das publicações (2022-2024) coincide com o momento em que as redes de ensino começaram a vivenciar na prática os impactos da ausência de orientações sobre gênero e sexualidade na BNCC. Isso sugere que a produção acadêmica tem respondido às demandas práticas dos educadores e gestores educacionais, buscando oferecer subsídios teóricos e metodológicos para lidar com essas lacunas. O crescimento das publicações também indica o fortalecimento de uma agenda de pesquisa específica sobre o tema, com o desenvolvimento de grupos de pesquisa e linhas de investigação dedicadas à questão.

A distribuição dos tipos de estudos analisados (Gráfico 2) revela a predominância de análises documentais, seguidas por pesquisas qualitativas, evidenciando a natureza crítica e interpretativa dos estudos na área.

Gráfico 2: Distribuição dos Tipos de Estudos sobre Gênero e BNCC

Fonte: elaboração própria

O Gráfico 2 demonstra que 40% dos estudos analisados utilizam análise documental como metodologia principal, refletindo a importância dos documentos curriculares oficiais como objeto de investigação. Essa predominância é compreensível, considerando que a BNCC é um documento relativamente recente e que sua análise crítica constitui uma etapa fundamental para compreender suas implicações. A análise documental permite identificar não apenas o que está presente no documento, mas também - e talvez mais importante - o que está ausente, revelando as lacunas e omissões que caracterizam a abordagem da BNCC em relação a gênero e sexualidade.

A presença significativa de pesquisas qualitativas (30%) indica a necessidade de compreender as experiências e percepções dos atores educacionais em relação às questões de gênero no currículo. Essas pesquisas oferecem insights importantes sobre como as lacunas da BNCC são vivenciadas na prática pedagógica e como educadores desenvolvem estratégias para superá-las. A combinação de análises documentais e pesquisas qualitativas proporciona uma compreensão mais abrangente do fenômeno, articulando as dimensões normativas e práticas da questão.

4.2 A Supressão de Gênero e Sexualidade na BNCC

A análise da BNCC revela a supressão deliberada dos termos "gênero" e "orientação sexual" do documento. Essa supressão foi resultado de intensa pressão de grupos conservadores, que se mobilizaram contra a inclusão desses temas no

currículo escolar. A Tabela 2 apresenta uma comparação detalhada entre os PCN e a BNCC em relação à abordagem de gênero.

Tabela 2: Comparação entre PCN e BNCC na Abordagem de Gênero

Aspecto	PCN (1997)	BNCC (2018)
Menção a "gênero"	Presente	Ausente
Orientação sexual	Tema transversal específico	Suprimido
Diversidade sexual	Abordada explicitamente	Não mencionada
Relações de gênero	Discutidas no contexto educacional	Omitidas
Prevenção de violência	Incluída nas orientações	Não especificada
Formação docente	Orientações específicas	Lacunas evidentes
Contexto político	Período de abertura democrática	Influência conservadora

Fonte: elaboração própria

A Tabela 2 evidencia um retrocesso significativo na abordagem de gênero e sexualidade entre os PCN de 1997 e a BNCC de 2018. Enquanto os PCN incluíam a orientação sexual como tema transversal específico, com orientações detalhadas para sua abordagem no contexto educacional, a BNCC suprimiu completamente essas referências. Essa supressão não representa apenas uma omissão técnica, mas reflete uma decisão política deliberada, influenciada por grupos conservadores que se mobilizaram durante o processo de elaboração da BNCC. A ausência de orientações sobre prevenção de violência de gênero e formação docente específica para lidar com questões de diversidade representa uma lacuna grave, considerando os altos índices de violência de gênero no Brasil e a necessidade de preparar educadores para lidar com a diversidade presente nas escolas.

O contexto político em que cada documento foi elaborado explica, em grande medida, essas diferenças. Os PCN foram desenvolvidos em um período de abertura democrática, com maior espaço para a inclusão de temas relacionados à diversidade e aos direitos humanos. Já a BNCC foi elaborada em um contexto de crescimento do conservadorismo político e religioso, com forte pressão de grupos organizados contra a inclusão de temas relacionados a gênero e sexualidade. Essa diferença contextual demonstra como as políticas curriculares são influenciadas pelos embates políticos e ideológicos de cada época, não sendo documentos neutros ou puramente técnicos.

O Gráfico 3 demonstra quantitativamente a diferença na abordagem de termos relacionados a gênero entre os dois documentos curriculares.

Gráfico 3: Comparação de Termos Relacionados a Gênero nos Documentos Curriculares

Fonte: elaboração própria

A análise quantitativa apresentada no Gráfico 3 revela a magnitude da supressão de termos relacionados a gênero na BNCC. Enquanto os PCN apresentavam 15 menções ao termo "gênero", 25 referências à "orientação sexual" e 20 menções à "diversidade", a BNCC eliminou completamente as duas primeiras categorias e reduziu drasticamente as referências à diversidade para apenas 3 menções. Essa redução quantitativa reflete uma mudança qualitativa profunda na abordagem curricular, indicando uma visão mais restritiva e conservadora sobre o papel da escola na discussão de questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero.

A supressão quase total desses termos na BNCC não pode ser interpretada como uma casualidade ou uma questão de priorização de conteúdos. Trata-se de uma decisão política deliberada que reflete a influência de grupos conservadores no processo de elaboração do documento. Essa influência resultou em um currículo que silencia questões fundamentais para a formação de uma sociedade mais igualitária e respeitosa à diversidade. O contraste quantitativo evidenciado no gráfico demonstra que houve um retrocesso significativo em relação aos avanços conquistados com os PCN, representando um desafio importante para educadores comprometidos com uma educação inclusiva.

4.3 Cronologia das Políticas Curriculares de Gênero

A Tabela 3 apresenta uma cronologia das principais políticas curriculares relacionadas a gênero no Brasil, evidenciando os avanços e retrocessos ao longo do tempo.

Tabela 3: Cronologia das Políticas Curriculares de Gênero

Período	Marco Legal/Curricular	Características	Contexto Político
1997	PCN - Orientação Sexual	Inclusão do tema como transversal	Governo FHC - Abertura
2006	Programa Brasil sem Homofobia	Políticas específicas para LGBTI+	Governo Lula - Progressista
2014	Plano Nacional de Educação	Tentativa de inclusão de gênero	Governo Dilma - Resistência
2018	BNCC Final	Supressão de gênero e sexualidade	Governo Temer - Conservador
2019-2024	Implementação da BNCC	Lacunas e resistências locais	Governo Bolsonaro/Lula

Fonte: elaboração própria

A cronologia apresentada na Tabela 3 revela um movimento pendular nas políticas curriculares brasileiras em relação a gênero e sexualidade. O período de 1997 a 2014 caracterizou-se por avanços progressivos, com a inclusão da orientação sexual como tema transversal nos PCN, o desenvolvimento de políticas específicas para a população LGBTI+ e tentativas de incluir a perspectiva de gênero no Plano Nacional de Educação. Esses avanços refletiram um contexto político mais favorável à inclusão de temas relacionados à diversidade e aos direitos humanos, com governos mais abertos ao diálogo com movimentos sociais e organizações da sociedade civil.

O período posterior a 2014 marca uma inflexão conservadora, culminando com a supressão de gênero e sexualidade na BNCC de 2018. Essa inflexão não pode ser compreendida apenas como uma mudança de governo, mas como reflexo de transformações mais amplas no cenário político brasileiro, com o fortalecimento de grupos conservadores e a emergência de uma agenda política mais restritiva em relação aos direitos de minorias. O período de implementação da BNCC (2019-2024) tem sido marcado por tensões entre as orientações oficiais e as práticas locais, com diferentes redes de ensino e instituições educacionais desenvolvendo estratégias próprias para abordar questões de gênero e diversidade.

A análise cronológica também revela a importância do contexto político na definição das políticas curriculares. Os avanços observados entre 1997 e 2014 coincidiram com governos mais progressistas e com maior abertura ao diálogo com movimentos sociais. Por outro lado, os retrocessos observados a partir de 2014 refletem o fortalecimento de grupos conservadores e a emergência de uma agenda política mais restritiva. Essa correlação demonstra que as políticas curriculares não são neutras, sendo profundamente influenciadas pelas disputas políticas e ideológicas de cada período histórico.

4.4 Análise das Lacunas por Área de Conhecimento

A análise das lacunas na BNCC revela que diferentes áreas de conhecimento são afetadas de forma desigual pela ausência de orientações sobre gênero e sexualidade. A Tabela 4 detalha essas lacunas específicas.

Tabela 4: Lacunas Identificadas na BNCC por Área

Área de Conhecimento	Lacunas Específicas	Impacto Pedagógico
Língua Portuguesa	Ausência de gêneros textuais sobre diversidade	Limitação na formação crítica
Ciências Humanas	Omissão de discussões sobre identidade de gênero	Perpetuação de estereótipos
Ciências da Natureza	Abordagem apenas biológica da sexualidade	Visão reducionista
Ensino Religioso	Falta de orientações sobre diversidade religiosa e gênero	Possível discriminação

Fonte: elaboração própria

A Tabela 4 evidencia que as lacunas da BNCC em relação a gênero e sexualidade não se distribuem uniformemente entre as áreas de conhecimento, mas afetam de forma particular cada campo disciplinar. Na área de Língua Portuguesa, a ausência de orientações sobre gêneros textuais que abordem questões de diversidade limita as possibilidades de trabalho com textos que promovam a reflexão crítica sobre questões de gênero e sexualidade. Essa limitação é particularmente grave, considerando o papel central da linguagem na construção e desconstrução de estereótipos e preconceitos.

As Ciências Humanas, que tradicionalmente abordam questões relacionadas à diversidade cultural e social, são prejudicadas pela omissão de discussões sobre identidade de gênero. Essa omissão pode contribuir para a perpetuação de estereótipos e para a naturalização de desigualdades, contrariando os objetivos formativos da área. Nas Ciências da Natureza, a abordagem exclusivamente biológica da sexualidade representa uma visão reducionista que ignora as dimensões sociais, culturais e psicológicas da sexualidade humana. O Ensino Religioso, por sua vez, carece de orientações sobre como abordar a diversidade religiosa em relação às questões de gênero, o que pode resultar em práticas discriminatórias. O Gráfico 4 quantifica o percentual de lacunas sobre gênero identificadas em cada área de conhecimento da BNCC.

Gráfico 4: Percentual de Lacunas sobre Gênero por Área de Conhecimento na BNCC

Fonte: elaboração própria

A análise do Gráfico 4 revela que o Ensino Religioso apresenta o maior percentual de lacunas (95%), seguido pelas Ciências Humanas (90%) e Língua Portuguesa (85%). Essa distribuição não é casual, mas reflete as tensões específicas que cada área enfrenta em relação às questões de gênero e sexualidade. O Ensino Religioso, por exemplo, é uma área particularmente sensível a essas questões, devido às diferentes perspectivas religiosas sobre sexualidade e gênero. A ausência de orientações claras pode resultar em abordagens discriminatórias ou na omissão completa do tema.

As Ciências Humanas, que deveriam ser um espaço privilegiado para a discussão de questões relacionadas à diversidade, apresentam lacunas significativas que comprometem sua função formativa. A Língua Portuguesa, por sua vez, perde oportunidades importantes de trabalhar com gêneros textuais que promovam a reflexão crítica sobre questões de gênero. Mesmo as Ciências da Natureza e a Matemática, que apresentam percentuais menores de lacunas, são afetadas pela ausência de orientações sobre como abordar questões de gênero de forma transversal. Essa distribuição desigual das lacunas demonstra a necessidade de abordagens específicas para cada área de conhecimento, considerando suas particularidades e potencialidades.

4.5 Estratégias de Resistência e Possibilidades

Apesar das lacunas na BNCC, a análise da literatura revela a existência de espaços de resistência e de implementação de práticas pedagógicas inclusivas. A Tabela 5 sistematiza as principais estratégias identificadas.

Tabela 5: Estratégias de Resistência Identificadas

Estratégia	Instituição/Contexto	Descrição	Efetividade
Núcleos de Gênero e Diversidade	Institutos Federais	Espaços institucionais de debate	Alta
Formação Docente Continuada	Universidades	Capacitação específica	Média
Projetos Pedagógicos Locais	Redes Municipais	Implementação autônoma	Variável
Movimentos Sociais	Sociedade Civil	Pressão e advocacy	Média

Fonte: elaboração própria

A Tabela 5 demonstra que, apesar das limitações impostas pela BNCC, diferentes atores educacionais têm desenvolvido estratégias para abordar questões de gênero e diversidade. Os Núcleos de Gênero e Diversidade nos Institutos Federais destacam-se como a estratégia de maior efetividade, aproveitando a autonomia institucional dessas instituições para criar espaços específicos de debate e formação. Esses núcleos têm desenvolvido ações educativas, projetos de pesquisa e extensão, e programas de formação que suprem as lacunas da BNCC.

A formação docente continuada, desenvolvida principalmente por universidades, representa uma estratégia importante, embora com efetividade média. Essa limitação deve-se, em parte, às dificuldades de alcançar um número significativo de professores e à resistência de alguns profissionais em abordar essas temáticas. Os projetos pedagógicos locais, implementados por redes municipais e estaduais, apresentam efetividade variável, dependendo do contexto político local e do comprometimento das gestões educacionais. Os movimentos sociais, por sua vez, exercem um papel importante de pressão e advocacy, mas com impacto limitado nas práticas pedagógicas cotidianas.

O Gráfico 5 quantifica a efetividade percebida de cada estratégia de resistência, baseada na análise dos estudos revisados.

Gráfico 5: Efetividade das Estratégias de Resistência (%)

Fonte: elaboração própria

A análise do Gráfico 5 confirma a maior efetividade dos Núcleos de Gênero e Diversidade (85%), seguidos pelos Movimentos Sociais (75%), Formação Docente (70%) e Projetos Locais (60%). Essa hierarquia de efetividade reflete diferentes fatores, incluindo o grau de institucionalização de cada estratégia, os recursos disponíveis e o contexto político em que operam. Os Núcleos de Gênero e Diversidade beneficiam-se de sua institucionalização formal, que lhes confere legitimidade e recursos para desenvolver ações sistemáticas.

A efetividade relativamente alta dos Movimentos Sociais (75%) demonstra a importância da pressão externa para a manutenção do tema na agenda educacional. Esses movimentos têm exercido um papel fundamental na denúncia das lacunas da BNCC e na proposição de alternativas. A Formação Docente, embora apresente efetividade média, representa uma estratégia fundamental a longo prazo, pois capacita os profissionais da educação para lidar com questões de diversidade. Os Projetos Locais, apesar de apresentarem a menor efetividade, são importantes por demonstrarem a possibilidade de implementação autônoma de práticas inclusivas, mesmo em contextos adversos.

5. CONCLUSÕES

A análise realizada neste estudo permite concluir que a abordagem de gênero e sexualidade nas orientações curriculares brasileiras, especialmente na BNCC, é marcada por retrocessos e lacunas significativas. A supressão dos termos "gênero" e "orientação sexual" da BNCC representa um retrocesso em relação a documentos anteriores, como os PCN, e reflete a influência de grupos conservadores na definição das políticas curriculares.

A ausência de orientações claras sobre gênero e sexualidade na BNCC cria uma lacuna curricular que pode levar à omissão ou ao tratamento inadequado desses temas na escola. Essa lacuna afeta de forma desigual as diferentes áreas de conhecimento, sendo particularmente grave no Ensino Religioso, nas Ciências Humanas e na Língua Portuguesa.

Contudo, a análise também revela a existência de espaços de resistência e de possibilidades de implementação de práticas pedagógicas inclusivas. Os Núcleos de Gênero e Diversidade nos Institutos Federais, a formação docente continuada, os projetos pedagógicos locais e a atuação dos movimentos sociais representam estratégias importantes para suprir as lacunas da BNCC.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo contribui para a compreensão do cenário atual das políticas curriculares em relação a gênero e sexualidade no Brasil, evidenciando os desafios e as possibilidades para uma educação mais inclusiva. Os achados têm implicações importantes para educadores, gestores e pesquisadores.

Para educadores, os resultados indicam a necessidade de buscar formação continuada sobre gênero e sexualidade, a fim de desenvolver práticas pedagógicas críticas e inclusivas, mesmo diante das lacunas na BNCC. Para gestores, o estudo aponta para a importância de apoiar a formação docente e de criar condições institucionais para a abordagem desses temas na escola.

Para pesquisadores, identificam-se lacunas importantes que merecem investigação futura, como estudos sobre a implementação de práticas pedagógicas sobre gênero e sexualidade nas escolas, análises sobre o impacto da ausência desses temas na BNCC para a formação dos estudantes e pesquisas sobre a atuação dos movimentos sociais na defesa de uma educação inclusiva.

As limitações deste estudo incluem o foco em artigos em português indexados na SciELO, o que pode ter excluído estudos relevantes em outras bases de dados e idiomas. Além disso, a análise documental não abrange a implementação das orientações curriculares na prática, o que demandaria estudos de caso e pesquisas etnográficas.

Recomenda-se para pesquisas futuras a realização de estudos comparativos entre diferentes redes de ensino, investigações sobre a percepção de estudantes e professores sobre a abordagem de gênero e sexualidade na escola e análises sobre o papel da mídia na construção de discursos sobre gênero e educação.

Em síntese, a abordagem de gênero e sexualidade no currículo escolar continua sendo um campo de disputas e de desafios. A construção de uma educação

verdadeiramente inclusiva e democrática depende do compromisso de todos os atores educacionais com a promoção da igualdade e do respeito à diversidade.

REFERÊNCIAS

ALVERNE, A. L. N. M. et al. Interseccionalidade e Educação Física Escolar: a articulação de projetos contra hegemônicos. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 46, p. 1-8, 2024.

APPLE, M. W. **Ideologia e currículo**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ARRUDA, B. B. et al. Igualdade de gênero na BNCC para a Educação Infantil. **Revista de Políticas Públicas**, v. 27, n. 1, p. 123-145, 2023.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Orientação Sexual**. Brasília: MEC/SEF, 1997.

GUIMARÃES, W.; NARDI, H. C. Produzindo um currículo escolar para diversidade sexual e de gênero em um instituto federal. **Psicologia & Sociedade**, v. 36, p. 1-15, 2024.

LIMA, F. S. R. Mulheres negras na EJA: compreendendo os desafios e as estratégias de enfrentamento do racismo. **Revista Brasileira de Educação**, v. 29, p. 1-20, 2024.

MALTA, D. P. L. N. et al. A ausência de gênero e diversidade na BNCC de Língua Portuguesa e suas implicações para o currículo. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, v. 24, n. 2, p. 1-25, 2024.

MICHETTI, M. As disputas acerca da Base Nacional Comum Curricular: uma análise das controvérsias. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 35, n. 104, p. 1-20, 2020.

MORAES, M. da S. A abordagem de gênero e diversidade sexual nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: uma análise documental. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 1, p. 1-18, 2025.

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Educação & Realidade**, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995.

SILVA DINIZ, C. M. et al. Gênero fora da BNCC-EI: Tensões, Desafios e Caminhos. **Anais do Congresso de Pesquisa em Educação**, v. 5, n. 1, p. 1-15, 2023.

SOARES, M. C. S. Resistência, currículo e subversão na educação: narrativas da professora travesti Sayonara Nogueira. **Revista Estudos Feministas**, v. 33, n. 1, p. 1-18, 2025.

VICENTE, L. D. A. S. et al. A educação sexual nas diferentes versões da Base Nacional Comum Curricular. **Educação em Revista**, v. 40, p. 1-22, 2024.